

ALISHER NAVOIY SHE'RIYATIDA QOSID OBRAZINING TURLI MAZMUNDA QO'LLANILISHIGA DOIR

Elmurod NASRULLAYEV,
filologiya fanlari doktori, professor
Guliston davlat pedagogika instituti
E-mail: nasrullayevelmurod@gmail.com

Rahim MARDANOV,
Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, katta o'qituvchi
Guliston davlat pedagogika instituti
E-mail: rahimmardanov9@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18887073>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Alisher Navoiy g'azaliyotida muhim poetik timsollardan biri bo'lgan qosid – xabarchi obrazining badiiy-falsafiy talqini tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida hudhud, qosid, sabo va nasim timsollarining funksional xususiyatlari, ularning oshiq va ma'shuqa o'rtasidagi aloqa vositasi sifatidagi o'rni, shuningdek, lirik qahramon ruhiy holatini ifodalashdagi estetik imkoniyatlari yoritiladi. Shoir g'azallaridagi mazkur obrazlarning mifologik, tasavvufiy va badiiy ildizlari aniqlanib, ular orqali Navoiy poetik tafakkurining o'ziga xos jihatlari ochib beriladi.

Kalit so'zlar: Alisher Navoiy, qosid, hudhud, sabo, nasim, g'azal, mumtoz she'riyat, poetik obraz, xabarchi timsoli.

Аннотация. В статье анализируется художественно-философское осмысление образа косида) — одного из значимых поэтических символов в газелях Алишера Навои. В процессе исследования рассматриваются функциональные особенности образов худхуда, косида, сабо и насима, их роль как средства связи между возлюбленным и возлюбленной, а также эстетические возможности в выражении духовного состояния лирического героя. Выявляются мифологические, суфийские и художественные истоки данных образов в газелях поэта, через которые раскрываются своеобразные черты поэтического мышления Навои.

Ключевые слова: Алишер Навои, косид, худхуд, сабо, насим, газель, классическая поэзия, поэтический образ, образ вестника.

Annotation. This article analyzes the artistic and philosophical interpretation of the qāsid (messenger) image, one of the significant poetic symbols in Alisher Navoi's ghazals. The study examines the functional characteristics of the images of the hoopoe (hudhud), qāsid, sabā, and nasīm, their role as means of communication between the lover and the beloved, as well as their aesthetic potential in expressing the spiritual and emotional state of the lyrical hero. The mythological, Sufi, and artistic roots of these images in Navoi's ghazals are identified, revealing distinctive features of the poet's unique poetic thinking.

Key words: Alisher Navoi, qāsid, hoopoe (hudhud), sabā, nasīm, ghazal, classical poetry, poetic image, messenger motif.

Alisher Navoiy ijodi turkiy mumtoz adabiyot taraqqiyotida badiiy tafakkur, estetik qarashlar va poetik timsollar tizimi jihatidan yuksak bosqichni tashkil etadi.

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Shoir she'riyatida ishq, hijron va visol bilan bog'liq kechinmalar murakkab va serqatlam ramziy obrazlar orqali ifodalanadi. Ushbu obrazlar orasida oshiq va ma'shuqa o'rtasidagi ma'naviy aloqa, ruhiy bog'liqlik va axborot almashuvini ta'minlovchi qosid – xabarchi timsoli alohida o'rin tutadi. Mazkur timsol shoir g'azaliyotida faqat syujet unsuri sifatida emas, balki lirik qahramonning ichki holati, hijron iztiroblari va visol umidlarini ochib beruvchi muhim poetik vosita sifatida namoyon bo'ladi.

Mumtoz sharq she'riyatida xabarchi obrazi qadimiy mifologik va diniy tasavvurlarga borib taqaladi.[1.165] Ayniqsa, Sulaymon payg'ambar va hudhud haqidagi rivoyatlar, shuningdek, tabiat hodisalari bilan bog'liq sabo va nasim kabi timsollar adabiyotda xabarchilik vazifasini bajaruvchi ramzlarga aylangan. Alisher Navoiy ana shu an'anaviy timsollardan ijodiy foydalanib, ularni yangi badiiy-falsafiy mazmun bilan boyitadi. Shoir g'azallarida hudhud, qosid, sabo va nasim obrazlari orqali ishqiy kechinmalar bilan bir qatorda tasavvufiy ma'nolar, oshiqning ruhiy kamolot yo'li va ilohiy ishqqa intilishi ham ifodalanadi.

Tadqiqot natijalari Navoiy g'azaliyotining badiiy-poetik xususiyatlarini chuqurroq anglashga, shuningdek, mumtoz adabiyotdagi ramziy obrazlar tizimini o'rganishda muhim ilmiy xulosalar chiqarishga xizmat qiladi.[6.3]

Navoiy she'riyatida mifologik ildizlarga ega bo'lgan hudhud obrazi ko'pincha xabarchi, elchi sifatida tasvirlanadi. Diniy rivoyatlarda Sulaymon payg'ambarning elchisi sifatida tilga olingan hudhud shoir g'azallarida ham ayni vazifani bajaradi. Hudhudning boshidagi toj xabarchilik ramzi sifatida talqin qilinib, uning azaliy vazifasi timsoliy tarzda ifodalanadi. Shoir ushbu obraz orqali elchilikning muqaddas va doimiy ekanini ta'kidlaydi.

Alisher Navoiy she'riyatida aksariyat hollarda Hudhud elchi, najotkor homiy sifatida tasvirlanadi. Jumladan, quyidagi bayt bunga yorqin misol bo'la oladi:

*Hudhud eltur dardlig' payg'omim ul oy qoshig'a,
Sanchibon xudrang ruq'am payk yanglig' boshig'a.*

“Navodir ush-shabob”, 534-g'azal[2.282]

Ma'nosi: *Hudhud o'z asl rangidagi maktubimni elchiga o'xshab boshiga sanchgancha, dardli xabarimni ul oy qoshiga eltadi.* Baytdan

ko'rinadiki, qosid vazifasini Hudhud bajaryapti. Buning asosi diniy afsonalarga borib taqaladi. Ularda Hudhud Sulaymon payg'ambarning xabarchisi, elchisi sifatida tasvirlanadi. Baytda Hudhudning boshidagi tojga ham ishora bor – shoir lirik qahramonning ma'shuqasiga bitgan maktubini qosid – xabarchi aziz bilib, boshiga – sallasli qatiga qadab olganligi bilan ifodalagan va juda betakror tasvirni yaratgan.

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Sulaymon payg'ambar haqidagi diniy rivoyatlarda hudhud uning xabarchisi sifatida tilga olinadi. Hazrat Navoiyning quyidagi baytida shunga ishora bor:

*Rafiqing toyir andoqkim Sulaymon ollida hudhud,
Buroqing soyir anjum shohi ostida sariroso.*

“Badoye’ ul-bidoya”, 7-g‘azal[1.426]

Ma’nosi: *yo’ldoshing go‘yo Sulaymon oldidagi hudhuddek qush bo‘lsa, oting go‘yo yulduzlar shohi ostidagi taxt monand sayr qiluvchidir.*

Qosid timsoli Navoiy g‘azaliyotida eng faol xabarchi obrazlardan biri sanaladi. Oshiq uchun qosid bilan bog‘liq vaqt uch bosqichda kechadi: xabar olib ketish, javobni kutish va xabarni olib kelish.[7.3] Aynan shu jarayonlarda oshiqning hijron azoblari, sabr-bardoshi va ruhiy iztiroblari chuqur badiiy talqin etiladi. Ayrim baytlarda qosid tabibga qiyoslanib, uning keltirgan xabari oshiqqa jon bag‘ishlovchi malham sifatida tasvirlanadi.[4.3]

Mumtoz she’riyatda an’anaviy xabarchi sanalgan sabo Navoiy g‘azaliyotida ikki asosiy vazifani bajaradi:

- 1) oshiq va ma’shuqa o‘rtasida xabarchi;
- 2) oshiqning ruhiy holatini ifodalovchi timsol.

Sabo timsolining hijron iztiroblarini tortayotgan oshiqning ahvolidan yorga xabar eltuvchi sifatida tasvirlangan quyidagi baytni ko‘rib chiqamiz:

*Ey sabo, jonim halokin ayla jononimg‘a arz,
Yo‘qki, jismi notavon ahvolin et jonimg‘a arz.*

“Badoye’ ul-bidoya”, 304-g‘azal.

Ya’ni *ey sabo, jonimning halokini jononimga ayt, yo‘q, jonsiz qolgan notavon jismim ahvolini jonimga ayt.*

Sabo tong shamoli sifatida barcha to‘siqlardan o‘ta oladigan, oshiq dardini yorga yetkazishga qodir obrazdir. Shoir ba’zan saboni xayrixoh xabarchi, ba’zan esa oshiq sirlarini elga yoyuvchi timsol sifatida qarama-qarshi ma’nolarda qo‘llab, poetik ziddiyat hosil qiladi.

Nasim – yengil, yoqimli shamol timsoli ham Navoiy she’riyatida xabarchi vazifasida qo‘llanadi. Nasim obrazi saboga nisbatan muloyimroq bo‘lib, u ko‘proq oshiq ko‘ngliga moyil, taskin beruvchi timsol sifatida gavdalanadi. Shoir nasim orqali visol umidi, ruhiy yengillik va hijron azoblarining yumshashini ifodalaydi.[5.2]

Quyidagi baytda esa ulug‘ shoir tazod san’atidan unumli foydalanib, nasimni xabarchi sifatida tasvirlagan:

*G‘unchai vaslim ochar sham‘i firoqim so‘ndurur,
Har nasimekim kelur gulrux bahorim soridin.*

“Navodir un-nihoya”, 565-g‘azal.[2.565]

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Ma'nosi: *gul yuzli bahorim – yorim tarafdin esgan har bir nasim olib kelgan xabar vaslim g'unchasini ochib, firoqim shamini so'ndiradi.*

Kuzatishlarimiz davomida ma'lum bo'ldiki, hazrat Navoiyning ushbu bayti "Xazoyin ul-maoniy" to'plamidagi "Navodir ush-shabob" devoniga kiritilgani ma'lum bo'ldi:

*G'unchai vaslim ochar sham'i firoqim tindurur,
Har nasimekim kelur gulrux bahorim saridin.*

"Navodir ush-shabob", 465-g'azal.[2.768]

Ko'rinadiki, "Navodir un-nihoya"dagi bayt "Navodir ush-shabob"da bittagina so'zdagi o'zgarish bilan takrorlanyapti, ya'ni "so'ndurur" so'zi "tindurur" shaklida kelgan.

Xulosa qilib aytganda, Alisher Navoiy she'riyatida qosid – xabarchi obrazi turli timsollar orqali rang-barang ma'no va vazifalarda qo'llangan. Hudhud, qosid, sabo va nasim obrazlari orqali oshiq va ma'shuqa o'rtasidagi ma'naviy aloqa, hijron va visol kechinmalari yuksak badiiy darajada ifoda etilgan. Ushbu timsollar shoir poetik tafakkurining teranligini, ramziy obrazlar yaratishdagi mahoratini yaqqol namoyon etadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Alisher Navoiy. Xazoyin ul-maoniy. – Toshkent: Fan, 2000.
2. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami. – Toshkent: Fan, 1987-1990.
3. Mumtoz adabiyot terminlari izohli lug'ati. – Toshkent: Fan, 1985 – B. 165.
4. Nasrullayev Elmurod. (2020). Navoiyning falsafiy e'tiqodlari bo'yicha tadqiqotlar tahlili. *JSPI ilmiy nashriyot arxivi*.
5. Nasrullayev Elmurod. (2023). Navoiy ma'rifati: Yangi davr va yangi talqin. *Xalqaro adabiyot va tillar jurnali*, 3 (01), 10-17.
6. Mardanov Rahim. (2024). Shoir lirik she'riyatida xabar mavzusidagi g'azal va baytlar mazmuni haqida. *Iqtisodiyot va jamiyat*, (12-1 (127), 225-229.
7. Mardanov Rahim. (2025). Xabarchi qahramonlarga murojaat va she'riy mahorat. *Yevropa xalqaro filologiya fanlari jurnali*, 5 (03), 12-16.